

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EM MANGUE SECO, BA: RISCOS DO AVANÇO DAS DUNAS E DA EROSIÃO COSTEIRA

CAMBIO CLIMÁTICO Y VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL EN MANGUE SECO, BA: RIESGOS DE AVANCE DE DUNAS Y EROSIÓN COSTERA

CLIMATE CHANGE AND SOCIOENVIRONMENTAL VULNERABILITY IN MANGUE SECO, BA: RISKS OF DUNE ADVANCE AND COASTAL EROSION

Gabriel Simões Martinez Santos¹, Jorge Murilo Batista de Macedo Santos², Francisco Ramon Alves do Nascimento³

¹Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, gabrielmartinez@ufba.br, nº de 0009-0008-8670-3052.

²Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, jorgemacedo@ufba.br.

³Doutor em Engenharia Industrial, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, francisco.ramon@ufba.br, nº de 0000-0001-8246-7760.

Eixo Temático 1 - Mudanças Climáticas
Eventos extremos e seus impactos no saneamento rural.

*Eje Temático 1 – Cambio Climático
Eventos extremos y sus impactos en el saneamiento rural.*

*Thematic Axis - 10 - Climate Change
Extreme events and their impacts on rural sanitation.*

RESUMO

As zonas costeiras brasileiras apresentam elevada vulnerabilidade frente aos efeitos combinados da ação antrópica e das mudanças climáticas. Em Mangue Seco (Jandaíra-BA), processos como a migração de dunas e a erosão costeira comprometem ecossistemas sensíveis, infraestrutura local e modos de vida tradicionais. Além disso, a ausência de sistema coletivo de esgotamento sanitário, somada ao uso de fossas sépticas rudimentares sem impermeabilização, aumenta o risco de contaminação do aquífero raso e compromete a saúde ambiental da comunidade. Este trabalho tem como objetivo analisar os impactos do avanço das dunas e da erosão costeira em Mangue Seco, relacionando-os à vulnerabilidade socioambiental e às fragilidades do saneamento básico rural. O estudo foi conduzido por meio de abordagem qualitativa e exploratória, integrando pesquisa bibliográfica, análise de imagens de satélite (1998–2024), observações de campo e registros sobre práticas de saneamento local. Durante a visita técnica foram coletadas informações sobre o uso de fossas, disposição de resíduos e acesso a serviços básicos, que foram posteriormente confrontadas com dados do IBGE, da ANA e da FUNASA, bem como com a legislação nacional. Os resultados apontaram migração acelerada das dunas em direção à vila, soterrando trilhas e vegetação nativa, além de erosão em trechos do litoral próximos à foz do rio Real. Paralelamente, constatou-se precariedade nos serviços de saneamento, com 100% dos domicílios utilizando fossas individuais rudimentares, sem padronização construtiva, e

descarte inadequado de resíduos sólidos. A percepção dos moradores revelou preocupação tanto com a instabilidade da paisagem quanto com os riscos sanitários associados à qualidade da água subterrânea. Tais achados corroboram estudos que demonstram a intensificação da degradação costeira em cenários de mudanças climáticas, ao mesmo tempo em que reforçam a exclusão de comunidades isoladas das metas de universalização previstas no Marco Legal do Saneamento. Conclui-se que Mangue Seco apresenta alta vulnerabilidade socioambiental, exigindo estratégias de mitigação integradas, como reflorestamento de restingas, zoneamento participativo e adoção de soluções descentralizadas de saneamento, a exemplo de wetlands construídos, que podem alinhar conservação ambiental, saúde pública e adaptação comunitária às mudanças climáticas.

Palavras-chave: Mudanças climáticas, Vulnerabilidade socioambiental, Erosão Costeira, Dunas Moveis, Manguezais

RESÚMEN

Las zonas costeras brasileñas presentan una elevada vulnerabilidad frente a los efectos combinados de la acción antrópica y los cambios climáticos. En Mangue Seco (Jandaíra-BA), procesos como la migración de dunas y la erosión costera comprometen ecosistemas sensibles, infraestructura local y modos de vida tradicionales. Además, la ausencia de un sistema colectivo de alcantarillado sanitario, sumada al uso de fosas sépticas rudimentarias sin impermeabilización, aumenta el riesgo de contaminación del acuífero somero y compromete la salud ambiental de la comunidad. Este trabajo tiene como objetivo analizar los impactos del avance de las dunas y de la erosión costera en Mangue Seco, relacionándolos con la vulnerabilidad socioambiental y las fragilidades del saneamiento básico rural. El estudio fue desarrollado a partir de un enfoque cualitativo y exploratorio, integrando investigación bibliográfica, análisis de imágenes satelitales (1998–2024), observaciones de campo y registros sobre prácticas locales de saneamiento. Durante la visita técnica se recopilieron informaciones sobre el uso de fosas, disposición de residuos y acceso a servicios básicos, que posteriormente fueron confrontadas con datos del IBGE, la ANA y la FUNASA, así como con la legislación nacional. Los resultados indicaron migración acelerada de las dunas hacia la villa, enterrando senderos y vegetación nativa, además de erosión en sectores del litoral próximos a la desembocadura del río Real. Paralelamente, se constató precariedad en los servicios de saneamiento, con el 100% de los domicilios utilizando fosas individuales rudimentarias, sin estandarización constructiva, y disposición inadecuada de residuos sólidos. La percepción de los habitantes reveló preocupación tanto con la inestabilidad del paisaje como con los riesgos sanitarios asociados a la calidad del agua subterrânea. Estos hallazgos corroboran estudios que demuestran la intensificación de la degradación costera en escenarios de cambio climático, al mismo tiempo que refuerzan la exclusión de comunidades aisladas de las metas de universalización previstas en el Marco Legal de Saneamiento. Se concluye que Mangue Seco presenta una alta vulnerabilidad socioambiental, exigiendo estrategias de mitigación integradas, como reforestación de restingas, zonificación participativa y adopción de soluciones descentralizadas de saneamiento, como los humedales construidos, que pueden articular conservación ambiental, salud pública y adaptación comunitaria a los cambios climáticos.

Palabras clave: Cambio climático, Vulnerabilidad socioambiental, Erosión costera, Dunas móviles, Manglares

ABSTRACT

Brazilian coastal zones are highly vulnerable to the combined effects of human activities and climate change. In Mangue Seco (Jandaíra, Bahia), processes such as dune migration and coastal erosion threaten sensitive ecosystems, local infrastructure, and traditional livelihoods. Furthermore, the absence of a collective sewerage system, combined with the use of rudimentary septic pits without impermeabilization, increases the risk of shallow aquifer contamination and compromises the community's environmental health. This study aims to analyze the impacts of dune migration and coastal erosion in Mangue Seco, linking them to socio-environmental vulnerability and weaknesses in rural basic sanitation. The research was conducted using a qualitative and exploratory approach, integrating bibliographic review, analysis of satellite imagery (1998–2024), field observations, and records of local sanitation practices. During the technical visit, information was collected on pit usage, waste disposal, and access to basic services, which was later compared with data from IBGE, ANA, and FUNASA, as well as national legislation. The results indicated accelerated dune migration toward the village, burying trails and native vegetation, in addition to erosion along coastal stretches near the Real River mouth. At the same time, precarious sanitation conditions were observed, with 100% of households relying on rudimentary individual pits, lacking construction standards, and improper solid waste disposal. Residents' perceptions revealed concern with both landscape instability and health risks associated with groundwater quality. These findings corroborate studies that demonstrate the intensification of coastal degradation under climate change scenarios, while also reinforcing the exclusion of isolated communities from the universalization goals established by the Brazilian Sanitation Legal Framework. It is concluded that Mangue Seco presents high socio-environmental vulnerability, requiring integrated mitigation strategies such as restinga reforestation, participatory zoning, and adoption of decentralized sanitation solutions, such as constructed wetlands, which can align environmental conservation, public health, and community adaptation to climate change.

Keywords: Climate change, Socio-environmental vulnerability, Coastal erosion, Moving dunes, Mangroves

INTRODUÇÃO

A dinâmica costeira representa um dos maiores desafios de gestão ambiental em regiões litorâneas. Fenômenos como o avanço de dunas e a erosão costeira ameaçam não apenas o equilíbrio ecológico, mas também a infraestrutura urbana e a qualidade de vida de comunidades locais. A vila de Mangue Seco, localizada no município de Jandaíra (BA), tem sido um caso emblemático desses processos. Esta pesquisa, desenvolvida no âmbito da disciplina de Geologia Ambiental da Universidade Federal da Bahia (UFBA) ministrada pelo professor Ricardo Galeno Fraga de Araujo Pereira, resulta de uma experiência de campo vivenciada entre os dias 23 a 26 de maio de 2024, complementada por estudos prévios e pós-campo.

A região abriga ecossistemas sensíveis, como manguezais, áreas de restinga e dunas móveis, que exercem papel fundamental na proteção da linha de costa e na manutenção da biodiversidade local. No entanto, o crescimento desordenado da ocupação humana, a pressão da atividade turística e a ausência de um planejamento territorial eficaz têm intensificado os processos naturais de transformação da paisagem, gerando impactos socioambientais cada

vez mais evidentes. A aceleração da migração das dunas sobre trilhas, vegetação nativa e edificações, bem como a erosão de trechos da costa, têm comprometido o cotidiano da população local e ameaçado os modos de vida tradicionais.

Essa realidade exige análises que integrem os aspectos físicos e sociais do território, considerando tanto os dados técnico-científicos quanto os saberes da comunidade. Além disso, insere-se em um contexto mais amplo de vulnerabilidade ambiental observado em diferentes zonas costeiras do Brasil, nas quais as mudanças climáticas, a ocupação irregular e o desmonte das políticas ambientais ampliam os riscos de degradação.

Estudos recentes em manguezais brasileiros confirmam essa vulnerabilidade. Eventos climáticos extremos vêm provocando mortalidade em massa de vegetação, perda de cobertura e lentidão na recuperação natural, como demonstrado por Ferreira et al. (2018) e Santos et al. (2023). Além disso, análises de adaptação genética apontam que populações de mangue em regiões tropicais, como a Bahia, apresentam maior suscetibilidade às mudanças climáticas, com risco elevado de perda de habitat (Mori et al. 2022).

Nesta perspectiva, é fundamental a análise das interações entre ambientes naturais e ação antrópica em Mangue Seco, com foco nos riscos sociais e sanitários associados à migração de dunas e da erosão costeira. A pesquisa busca ainda contribuir com reflexões sobre estratégias de mitigação e adaptação que promovam a sustentabilidade ambiental, o ordenamento territorial e a valorização do conhecimento local como ferramenta de enfrentamento dos impactos.

No contexto do saneamento básico, é possível salientar que o município de Jandaíra não dispõe de um Plano Municipal de Saneamento Básico atualizado, o que fragiliza a gestão integrada de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem (Instituto Água e Saneamento 2022). Em Mangue Seco, especificamente, não há sistema coletivo de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, a comunidade depende de soluções individuais, como fossas rudimentares e poços rasos, muitas vezes construídos sem critérios técnicos de impermeabilização, o que eleva o risco de contaminação do aquífero (IBGE 2021). Essa precariedade contrasta com as metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 11.445/2007; Lei nº 14.026/2020), que prevê a universalização dos serviços até 2035, mas que ainda não contempla de forma efetiva comunidades isoladas e vulneráveis como Mangue Seco (ANA 2017; FUNASA 2016). Além disso, estudos recentes ressaltam que, mesmo após a atualização legislativa, persistem desafios de governança e financiamento para a universalização em áreas vulneráveis, segundo Vieira & Costa (2018). Tal cenário evidencia que a ausência de planejamento e de políticas públicas estruturadas de saneamento intensifica a vulnerabilidade socioambiental já agravada pelas mudanças climáticas e pela dinâmica costeira.

MATERIAIS E MÉTODOS

A fase inicial compreendeu a preparação pré-campo, quando foram analisados artigos científicos, legislações ambientais, mapas temáticos e relatórios técnicos com foco em temas como a vulnerabilidade costeira, dinâmica das dunas móveis, ocupação de áreas de preservação permanente e saberes tradicionais sobre o meio ambiente. Foram selecionados artigos científicos como principais referências, os quais forneceram fundamentação teórica para o entendimento dos processos físicos e sociais que afetam a região. Esses artigos foram escolhidos a partir da classificação da Plataforma Sucupira, sendo caracterizados como A2-B3. Sendo assim, foi tido como meios de fundamentação teórica principais a Revista SciELO e Periódicos CAPES de modo que fossem contempladas as questões relacionadas ao

avanço das dunas em regiões costeiras, com destaque para os ecossistemas de restinga e manguezal, além da atuação de fatores climáticos e antrópicos no problema em questão.

A etapa de campo consistiu em uma visita técnica à vila de Mangue Seco, onde foram realizadas observações diretas da paisagem, registros fotográficos, anotações descritivas e coleta de relatos informais de moradores(as). Como complemento às observações de campo, foi realizada uma análise espacial comparativa com base em imagens de satélite históricas da região de Mangue Seco. Dessa forma, foram utilizadas imagens disponibilizadas pelo Google Earth de diferentes anos (de 1998 a 2024) para identificar e quantificar o avanço das dunas ao longo do tempo. Logo, a comparação entre os valores espaciais possibilitou o cálculo aproximado da taxa de migração dunar, revelando as áreas mais afetadas e os deslocamentos mais significativos. Esse procedimento contribuiu para a compreensão da magnitude do fenômeno e para a fundamentação de propostas de mitigação voltadas à proteção da paisagem e da população local.

Em sequência, na etapa pós-campo, as informações coletadas foram sistematizadas e analisadas, com o objetivo de relacionar as evidências empíricas com os aspectos teóricos e legais discutidos. Nesse viés, a articulação entre as anotações de campo, os dados espaciais e os referenciais acadêmicos viabilizou elaborar uma visão integrada dos riscos enfrentados por Mangue Seco, das possibilidades de enfrentamento e adaptação a partir do diálogo entre ciência, políticas públicas e conhecimento local.

Além da dimensão físico-ambiental, a metodologia contemplou também a caracterização das práticas locais de saneamento. Foram observadas as condições de disposição de esgoto e resíduos sólidos, registrando-se a predominância de fossas sépticas rudimentares sem impermeabilização e a inexistência de sistema coletivo de coleta e tratamento. Essas observações foram complementadas por relatos informais dos moradores sobre o uso cotidiano das fossas e a destinação dos resíduos domésticos. Para contextualizar a realidade do município, foram consultados dados do IBGE (2021), da ANA (2017), da FUNASA (2016) e do Instituto Água e Saneamento (2022), além da legislação vigente (Leis nº 11.445/2007 e nº 14.026/2020). Essa integração metodológica permitiu relacionar os riscos ambientais decorrentes da migração de dunas e da erosão costeira às fragilidades sanitárias locais, oferecendo uma abordagem interdisciplinar entre geodinâmica costeira, saúde pública e governança do saneamento rural.

Por fim, os resultados foram analisados com base no objetivo geral do artigo, com evidência no cenário do avanço das dunas em Mangue Seco, Bahia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As observações realizadas em campo, aliadas à análise de imagens de satélite ao longo dos anos, permitiram identificar um processo acelerado de migração das dunas em Mangue Seco, especialmente em direção ao núcleo habitacional e às áreas de restinga. A comparação entre registros entre os anos de 2001 e 2024 evidenciou um avanço significativo das dunas, que ao longo do período passaram a ocupar setores antes estáveis da paisagem. Esse deslocamento tem gerado soterramento de trilhas, perda de cobertura vegetal nativa e ameaça direta a estruturas utilizadas pela comunidade, como áreas de circulação, instalações turísticas e residências. Através de falas dos moradores foi possível constatar que provavelmente 100% dos domicílios utilizam fossas sépticas individuais ou rudimentares, sem padronização construtiva. Muitas carecem de impermeabilização, aumentando o risco de infiltração para o lençol freático, um aquífero raso e altamente vulnerável em solos arenosos (IBGE 2021). Não há sistema de coleta ou tratamento centralizado de esgoto doméstico, e resíduos sólidos

orgânicos são descartados indevidamente, já que maior parte do acesso a Mangue Seco se dá através de embarcações devido a falta de uma trilha adequada, o que contraria as diretrizes da Política Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) e do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (MMA 2020), assim como, dificulta qualquer tipo de intervenção na região. A utilização de pontos de referência fixos na paisagem possibilitou o cálculo aproximado da taxa de migração dunar, revelando as áreas mais afetadas e os deslocamentos mais expressivos. Esses resultados corroboram os achados de Souza & Ferreira (2020), que analisaram o litoral do Ceará e evidenciaram a migração acelerada de dunas como fenômeno recorrente em áreas costeiras, diretamente relacionado à retirada da vegetação nativa e à ausência de planejamento territorial.

Figura 1. Região de Mangue Seco (1985)
Fonte: Google Earth, 2024.

Figura 2. Região de Mangue Seco (2024)

Fonte: Google Earth, 2024.

Para estimar a velocidade média de migração das dunas em Mangue Seco entre 1985 e 2024, foram utilizados os recursos de medição do Google Earth e o aplicativo DUNA MAP.

A distância percorrida pela frente de duna foi de 1 124,54 m (mil cento e vinte e quatro metros e cinquenta e quatro centímetros), conforme indicado nas Figuras 1 e 2 (comparação das imagens de 1985 e 2024).

Considerando o intervalo de 39 anos (2024 – 1985), a taxa média de deslocamento é dada por:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{1124,54 \text{ m}}{39 \text{ anos}} \approx 28,8 \text{ m/ano}$$

Esse resultado indica que, em média, as dunas avançaram cerca de 28,8 metros por ano em direção ao mar, valor compatível com a dinâmica costeira local. Ressalta-se que se trata de uma estimativa média, sujeita a variações sazonais e a possíveis incertezas inerentes à resolução das imagens de satélite.

Dessa forma, as áreas de restinga, que são fundamentais como barreira natural à ação dos ventos e ao avanço das dunas, encontram-se degradadas, em parte pela ocupação desordenada e pela ausência de ações de contenção e reflorestamento. Essa fragilidade ambiental está diretamente relacionada à atuação antrópica e à omissão do poder público quanto à aplicação da legislação vigente para Áreas de Preservação Permanente (APPs). Vieira & Costa (2018) reforçam que, mesmo em Áreas de Preservação Permanente, a ocupação irregular e a ausência de fiscalização agravam os processos erosivos e comprometem a proteção dos manguezais e restingas, realidade que também se manifesta em Mangue Seco, conforme ilustra a Figura 3.

Figura 3. Evidência de erosão costeira em Mangue Seco.

Fonte: Elaboração própria, 2024.

Outro fator identificado durante a visita técnica foi a presença de edificações e estruturas turísticas construídas próximas às dunas, sem respeito ao recuo mínimo ou às delimitações ambientais. Tal cenário intensifica a pressão sobre os ecossistemas locais e compromete a resiliência natural da região diante de eventos extremos. O avanço das dunas e o aumento da frequência de marés de tempestade em locais vulneráveis como o citado podem também desestabilizar fossas, rompendo paredes e causando extravasamento. Comparando o caso abordado junto com o estudo de Farias et al. (2020), desenvolvido no litoral do Ceará, é reforçado que a migração das dunas não é um fenômeno exclusivo da Bahia, mas sim um desafio comum em diversas regiões do país, onde o manejo inadequado do solo e a retirada da vegetação nativa agravam a instabilidade costeira.

Do ponto de vista físico-ambiental, a vila de Mangue Seco apresenta sinais claros de erosão costeira ativa em alguns trechos do litoral, especialmente nas margens próximas à foz do rio Real.

A degradação das margens e a perda da faixa de areia indicam a atuação combinada de processos naturais e impactos induzidos pela ação humana. Menezes et al. (2020) ressaltam que a análise de geoindicadores é essencial para compreender a vulnerabilidade costeira, destacando a influência dos processos erosivos e sedimentares na instabilidade das praias e dunas, especialmente em áreas próximas a desembocaduras fluviais.

Situações semelhantes têm sido registradas em outras regiões do Brasil, onde a elevação do nível do mar e a ocorrência de eventos extremos aceleram a degradação de manguezais e restingas. Santos et al. (2023) identificaram queda significativa nos índices de vegetação em manguezais após tempestades severas, enquanto Ferreira et al. (2018) relataram que até 29% da cobertura vegetal pode ser perdida em eventos abruptos. Esses achados reforçam que os impactos observados em Mangue Seco não se restringem a pressões locais, mas refletem tendências mais amplas de vulnerabilidade climática em ecossistemas costeiros tropicais.

Além da análise geográfica e ambiental, a pesquisa atual buscou compreender a percepção dos moradores locais sobre essas transformações. Os relatos informais coletados revelaram a preocupação da comunidade quanto à velocidade de avanço das dunas e às mudanças no uso do território. Alguns moradores relataram dificuldades de acesso, perda de espaços antes utilizados para pesca ou lazer e um sentimento crescente de insegurança diante da instabilidade da paisagem. Essa percepção é reforçada por Oliveira & Souza (2015), que evidenciam a importância dos saberes locais na gestão participativa dos territórios costeiros, destacando como as comunidades de Mangue Seco e de outras regiões da Bahia contribuem para a construção de estratégias de adaptação ambiental.

Outro destaque da análise foi a observação das práticas comunitárias voltadas à mitigação ambiental, como a utilização de folhas de coqueiro para estimular a revegetação e a estabilização das dunas. Essa técnica tradicional, constatada tanto no local quanto nas imagens de satélite, funciona como um mecanismo natural de retenção de areia, favorecendo a fixação de espécies vegetais nativas e a recuperação da restinga. Essa estratégia local evidencia a importância da integração entre conhecimento científico e saberes populares para a construção de soluções efetivas e adaptativas frente aos desafios ambientais e sociais. A ausência de um plano municipal de saneamento básico para Jandaíra reforça a necessidade de governança participativa, processos de planejamento integrados, com participação da comunidade e apoio de órgãos como a FUNASA e universidades, podem garantir soluções personalizadas e sustentáveis (FUNASA 2016).

Considerando a ausência de sistema coletivo de esgotamento sanitário em Mangue Seco e o uso predominante de fossas rudimentares sem impermeabilização, observa-se elevado risco de contaminação do aquífero raso como citado anteriormente. Uma alternativa viável é a adoção de sistemas descentralizados de tratamento, como wetlands construídos (sistemas alagados de fluxo horizontal ou vertical), aproveitando o alto fluxo de água disponível e o manguezal em si (Sezerino, Rouso, Pelissari, Santos, Freitas, Fachine e Lopes 2018). O sistema consiste na utilização de processos naturais de filtração, adsorção e atividade microbiológica em substratos e plantas macrófitas, proporcionando elevada eficiência na remoção de nutrientes e patógenos. Além disso, apresentam baixo custo de implantação e manutenção, podendo ser adaptados ao contexto local com uso de espécies vegetais nativas. Experiências bem-sucedidas em comunidades rurais brasileiras indicam reduções significativas de DBO, coliformes e nutrientes (Sezerino et al. 2018), o que demonstra seu potencial como solução adaptativa para Mangue Seco.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados espaciais, os registros de campo e as contribuições teóricas evidenciam a urgência de medidas de mitigação e manejo sustentável em Mangue Seco. Entre as alternativas destacam-se o reflorestamento com espécies nativas de restinga, a delimitação de zonas de proteção ambiental, o ordenamento do turismo e o fortalecimento do protagonismo comunitário nos processos decisórios. A precariedade do saneamento básico amplia a vulnerabilidade socioambiental diante das mudanças climáticas, reforçando a necessidade de políticas públicas específicas para comunidades costeiras isoladas. Apesar disso, práticas tradicionais como a revegetação com folhas de coqueiro demonstram potencial de integração com soluções técnicas, valorizando o conhecimento local. Conclui-se que a articulação entre ciência, governança e saberes comunitários é fundamental para promover a resiliência socioambiental de Mangue Seco, conciliando conservação ambiental e qualidade de vida.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho é dedicado à memória de Jorge Murilo Batista de Macedo Santos, amigo querido que nos acompanhou durante a produção desta pesquisa e cuja lembrança permanece como inspiração. Agradeço também ao Professor Ricardo Galeno Fraga de Araujo Pereira, do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia (UFBA), pela orientação acadêmica e pela experiência de campo na disciplina de Geologia Ambiental, que motivou o desenvolvimento deste estudo, a todos os membros do PET ESA que contribuíram para a realização desse trabalho, e também ao FNDE/MEC pela concessão das bolsas ao grupo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico). 2017. Atlas Esgotos: Desafios para Universalização do Saneamento no Brasil. Brasília: ANA.
- Ferreira, T. O., C. E. R. Silva, A. D. Otero, C. G. Nóbrega, F. R. S. Oliveira, R. M. Nascimento Jr., C. R. A. Gomes, and R. M. Macedo. 2018. "Extreme Weather Impacts on Tropical Mangrove Forests in the Eastern Brazil Marine Ecoregion." *Global Change Biology* 24 (11): 5368–81. <https://doi.org/10.1111/gcb.14445>.
- FUNASA (Fundação Nacional de Saúde). 2016. Manual de Saneamento. Brasília: Ministério da Saúde.

<https://wp.ufpel.edu.br/ccz/files/2016/03/FUNASA-MANUAL-SANEAMENTO.pdf>

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 2021. Atlas de Saneamento: Municípios Litorâneos. Rio de Janeiro: IBGE.

Menezes, Athos Farias, Pedro de Souza Pereira, Rodrigo Mikosz Gonçalves, and Heithor Alexandre de Araújo Queiroz. 2020. "O Uso de Geoindicadores para Avaliação da Vulnerabilidade à Erosão Costeira na Praia do Forte Orange (Ilha de Itamaracá-PE, Brasil)." *Anuário do Instituto de Geociências* 43 (3): 250–259. https://doi.org/10.11137/2020_3_250_259.

Mori, G. M., G. F. Viana, F. A. Carvalho, R. S. Nascimento, F. G. B. Silva, P. H. S. Silva, and M. M. Silva. 2022. "Differential Adaptive Potential and Vulnerability to Climate-Driven Habitat Loss in Brazilian Mangroves." *Frontiers in Conservation Science* 3: 763325. <https://doi.org/10.3389/fcosc.2022.763325>.

Oliveira, A. S., and R. L. Souza. 2015. "Saberes Locais de Moradores de Mangue Seco, Bahia: Questões Socioculturais e Ambientais." *Ouricuri* 5 (2): 67–85. <https://www.revistas.uneb.br/index.php/ouricuri/article/view/1760>.

Santos, M. J., A. L. R. Furlan, R. A. Amaral, M. R. Pereira, L. S. Dias, A. A. Lima, and T. P. Alves. 2023. "Impacts of Extreme Weather Events in Southeast Brazilian Mangrove Forest." *Atmosphere* 14 (8): 1195. <https://doi.org/10.3390/atmos14081195>.

Sezerino, Pablo Heleno, Benny Zuse Rousso, Catiane Pelissari, Mayara Oliveira dos Santos, Monique Nunes Freitas, Victor Ybarzo Fachine, e Ana Maria Beims Lopes. 2018. *Wetlands Construídos Aplicados no Tratamento de Esgoto Sanitário: Recomendações para Implantação e Boas Práticas de Operação e Manutenção*. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina; Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde.

Souza, P. H., and T. C. Ferreira. 2020. "Migração de Dunas e o Processo de Soterramento no Litoral de Barroquinha, Ceará, Brasil." *Revista GeoUECE* 9 (18): 55–70. <http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/56683>.

Vieira, L. R., and M. T. Costa. 2018. "Áreas de Preservação Permanente: Análise Legislativa e da Ocupação de Manguezais na Ilha do Maranhão." *Revista de Direito Ambiental* 23 (2): 233–50. <https://sou.ucs.br/etc/revistas/index.php/direitoambiental/article/view/8603>.